

XORAZM XALQ QO'SHIQLARINING LINGVOMADANIY TADQIQI VA XORAZM MUSIQA USLUBI

Sotliqova Sevara Shoxnazarovna

Alisher Navoiy universitetining 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvomadaniyatning yuksalishida Xorazm vohasining ijodi haqida so'z yuritilgan. Lingvomadaniyatning tub zaminini xaqi og'zaki ijodi namunalari tashkil etadi. Uni ravnaq topishida Xorazm xalq qo'shiqlarining lingvomadaniy tadqiqi katta ahamiyatga ega. Xorazm eng qadimiy madaniyatiga ega bo'lgan vohalardan biri bo'lib, o'zining madaniyati va san'ati bilan u O'rta Osiyo madaniyati taraqqiyotiga katta hissa qo'shib kelgan. Xorazm mumtoz musiqasi janrlarga boy. O'zining maqomlari, maqom yo'llarida yaratilgan mumtoz kuy va ashulalari, o'ziga xos doston ijrochiligi san'atlariga egadir. Kk.

Kalit so'zlar: Madaniyatshunoslik, lingvomadaniyat, Xorazm xalq og'zaki ijodi namunalari, xalqa san'ati, xonandalik, Xorazm musiqasi uslubi, ashulachilik san'ati.

Madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan esa, xalq og'zaki ijodi janrlarining badiiy-estetik ahamiyati va mahalliy xalq turmushidagi roli, ijtimoiy vazifasi ma'naviy meros sifatida ahamiyat kasb etadi. Ma'lumotlarda keltirilishicha, "Lingvomadaniyatshunoslik" atamasi V.N.Teliya boshchiligidagi tilshunoslik maktabida olib borilgan ishlar natijasida vujudga kelgan. [1]

Lingvomadaniyat - zamonaviy tilshunoslikning yo'nalishlaridan biri bo'lib, tilshunoslik va madaniyatshunoslikning tutashgan qismini o'rganadigan soha hisoblanadi. Til mentalitet, an'ana va odatlarni hamda o'ziga xos olamni tushunish usulini aynan til orqali qabul qiladigan insonni shakllantiruvchi quroldir. Madaniyatning bir tomonlama tilga ta'siri yoki tilning madaniyatga ta'siri g'oyalari til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi va aloqasi, ularning ontologik birlik ekanligini tasdiqlashga yordam beradi. Til va madaniyatning o'zaro aloqasi mohiyatini anglab yetish uchun "madaniyat" tushunchasini aniqlashtirishirib olish lozim bo'lar ekan

Hozirgi kunda insonlar, xalqlar, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy hamda ilmiy aloqalar, xalqaro-madaniy kommunikativ jarayonlar tilshunoslik sohasida tillarning o'zaro munosabati va til madaniyati hamda tilning milliy, o'ziga xos ko'rinishi kabi qator va madaniyatshunoslik o'rtasidagi alohida spetsifik yo'nalishi va predmetiga ega bo'lgan yangi soha - lingvomadaniyatshunoslikning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Lingvomadaniyatning tub zaminini xaqi og'zaki ijodi namunalari tashkil etadi. Uni ravnaq topishida Xorazm xalq qo'shiqlarining lingvomadaniy tadqiqi katta ahamiyatga ega. Xorazm eng qadimiy madaniyatiga ega bo'lgan vohalardan biri bo'lib, o'zining madaniyati va san'ati bilan u O'rta Osiyo madaniyati taraqqiyotiga katta hissa qo'shib kelgan. Xorazm mumtoz musiqasi janrlarga boy. O'zining maqomlari, maqom yo'llarida yaratilgan mumtoz kuy va ashulalari, o'ziga xos doston ijrochiligi san'atlariga egadir. Xorazm maqomlari "Rost", "Buzruk", "Navo", "Dugoh", "Segoh", "Iroq" va "Panjgoh" (to'liq bo'lmagan qism) lardan iborat. Umuman, ular "Olti yarim maqom" deb yuritiladi. Xorazm maqomlaridan tashqari bu vohaga xos bo'lgan "Suvora", "Naqsh", "Faryod" kabi mumtoz kuy va ashulalar ham bor. Bular aynan Xorazm mumtoz musiqasining namunalari. Ularning ijro uslublari ham o'ziga xoslik mavjuddir. Ular cholg'u va ashula ijrochiligida yaqqol seziladi. XIX asrda Xorazm maqomlari "Xorazm tanbur

chizig'i" asosida notaga olingan. Xorazm mumtoz musiqasining yana bir turi – bu doston ijrochiligidir. Chunki, bu vohada dostonlar ham ashula uslubida ijro etiladi. Doston ijrochilari xalqning orasida baxshi nomi bilan yuritiladi. Xorazm vohasi mumtoz musiqa ijrochiligiga xos cholg'ular quyidagilardir: tor, g'ijjak, qo'shnay, tanbur, dutor, sunray, va doiradir.

Xorazm mumtoz musiqasining ustozlari Madrahim Sheroziy, Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozovlardir. Xorazm musiqa uslubi - Xorazm vohasida qaror topgan muayyan musiqiy an'analar majmui. Kadimdan madaniyat va san'at maskani bo'lgan ushbu hududda o'ziga xos xalq musiqa ijodiyoti (bolalar va marosim qo'shiqlari, xalfa laparlari va boshqalar), og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa (doston, talqinchi va go'yandalar san'ati, maqom va boshqalar) namunalari keng o'rin tutadi. Xorazm musiqa uslubi. doirasida xalq musiqasining eng qad. davrlariga mansub kuyohang namunalari o'z aksini topgan. Jumladan, bolalar ("Momom moshiydi", "Aravachi mani doyim", "Tuyalar, ho tuyalar" va boshqalar) va mavsum marosim qo'shiqlari ("Suyet xotin", "Ashsha daroz" va boshqalar)da musiqaning ilk bosqichlariga oid dastlabki tuzilma va ohang alomatlari, boshlang'ich parda asoslari saqlanib qolgan. Xalfalar san'atida "ichkari"ga xos ixcham diapazondagi past ovoz ko'lamida aytiladigan, faqat ayollargagina xos bo'lgan qo'shiq va ashulalar urin olgan. Bunda qudalar tomonidan to'yga ruxsat berilgandan keyin aytiladigan "Boring boshlang, o'nglar bo'lg'ay tuyinggiz", tuy boshlanishida "Muboraklar bo'lg'ay etgan tuyinggiz" yoki kelin kelgandan keyin "Aylanaman kelinni qaddi bo'yinnan" va boshqa qo'shiqlar tuyning uziga xos rivojini belgilagan. Ayniqsa, qayroq bilan o'ynab aytiladigan lapar turi xalfa raqqosalariga juda xosdir. Xorazmda xonandalik, sozandalik va raqqoslikni o'ziga kasb qilib olgan san'atkorlar guruxlari "sozanda qo'shlari" deyilgan. Ular ikki xil tarkibda, ya'ni 2 ta surnaychi, doirachi, tanburchiashulachi, sozchi (garmonchi)ashulachi, raqqos, masxaraboz, so'z ustasi (shuning o'zi mag'aldoqchiakrobat); dorbozchi, chodir xayol (qo'g'irchoqboz) va boshqalardan tashkil topgan. Sozanda qo'shlarining vazifasi to'yda baxshi dostonni tugatgandan keyin yoki to'yni yanada qizdirish maqsadida o'z san'atlarini (Lazgi kabi kuy va raqlarni ijro etib) namoyish qilishdan iborat. El orasida tanilgan sozanda qo'shlarining boshliqlaridan Husayn Kalot, Sobir Kalot, Shomurod surnaychi, Ushli Kal (mashhur "Ushlini uforisi" yallasining muallifi), Durdi karnaychi, Sobir Dorboz, Xo'ja Ko'r, Otoq Jonli, Kupal Hoji, Bayotvoy, Ollabergan Hoji, Xudoybergan Vovoq va boshqa mashhur.

Xorazm musiqa uslubining baxshidostonchilar san'ati o'ziga xos bo'lib, alohida o'ringa ega. Dostonning nasriy qismi hikoya, nazmiy qismi esa qo'shiq shaklida ochiq ovozda cholg'u ansambl jo'rligida ijro etiladi. Xorazm baxshichiligi Shirvoniylar va Eroniy uslublariga bo'linadi. Shirvoniylar uslub Amudaryoning yuqori va o'rta oqimidagi hududda tarqalgan (markazi — Xiva). Bu uslub namoyandalari dutor, g'ijjak, bo'lamon va doyra jo'rligida kuylaydilar. Unda 72 ta doston kuylari mavjud bo'lib, bular: Muxammaslar turkumi (5 ta kuy), Ilg'orlar (4), Eshvoylar (5), Naylarmanlar (5), Nolishlar (7), Shirvoniylar (3), Zorinjilar (2), "Rahm ayla", "Boboxonim", "Gulandom" va boshqa Eroniy uslub Amudaryoning quyi oqimi hududida tarqalgan (markazi — Mang'it sh.). Ushbu uslub baxshilari dutor, g'ijjak, bo'lamon jo'rligida doston kuylashadi. Ularning qo'shida doira qatnashmaydi. Eroniy uslubda 32 ta doston kuylari bo'lib, ularning ko'pchiligi Shirvoniylar nomlari bilan o'xshash, lekin Sarparda, Ko'r qiz, Qo'shadas, Qo'shim Polvon Ilg'ori va boshqalar bilan ajralib turadi. 18-asr oxiri va 19-asr boshlarida Xiva xonligida 40 dan ortiq baxshilar faoliyat ko'rsatgan va ulardan eng mashhurlari Eshvoy baxshi, Muhammadniyoz Go'rji, Rizo baxshi, Ernazar baxshi, Suyov baxshi, Jumanazar baxshi, Axmad baxshi, Bola baxshi Abdullayev va boshqa Xorazm musiqa uslubi. da talqinchi va go'yandalar ijodi aniq bir janr bilan chegaralanmagan bo'lsada, ularning o'z yo'llari va o'ziga xos uslublari mavjud. Ayniqsa, ular suvoralar va ularning savtlari hamda boshqa yirik shakldagi mumtoz ashulalarni Mashrab, So'fi Olloyor, Mahtumquli, Mulla Nafas kabi shoirlarning tasavvuf

yoʻlidagi gʻazallari, nasihat hamda oʻgitlariga solib kuylaganlar. Shuningdek, musulmonchilikni targʻib qiluvchi "Kiyiknoma", "Sayid Vaqqos", "Kaptar", "Amir Hamza", "Meʻrojnoma", "Sultonbobo hikoyati", "Paygʻambarlar hikoyati" kabi nomlarni ham ijod qilganlar. Talqinchi va goʻyandalar "Diyralishma" deb nomlangan erkin tanlovlarda sinalgan, ulardan Polli Duzchi, Kalandar Banggi, Qurji ota va boshqa mashhur.

Hozirgi davrda Xorazmda 15 ta bolalar musiqa va sanʼat maktablari hamda musiqa kollejida Xorazm musiqa uslubi boʻyicha yoshlarga taʼlim berilmoqda. Ularning koʻpchiligida xalfa va baxshilar sinflari ochilgan. Viloyatdagi "Qaldirgʻoch", "Navbahor", "Oltin qoʻllar", "Orazibon", "Muborak" va boshqa ansambllarda Xorazm musiqa uslubi ning yorqin koʻrinishlari namoyon boʻlmoqda.

Xorazmda ashulachilik sanʼati ravnaq topgan boʻlib, ashulachilarni xalq orasida koʻproq «goʻyanda» deb ataydilar. Ashula janrining muhim jihatlari shundan iboratki, u asosan mumtoz sheʼriyat namunalari asoslanadi. Kuy-ohanglari esa qoʻshiq va laparlarga nisbatan keng rivojlangan boʻlib, ovoz koʻlami (diapazoni) bir oktava va undan ortiq boʻladi. Xorazmda «Suvora» nomi bilan maʼlum va mashhur ashula turkumlari mavjud. «Suvora» soʻzi fors-tojikcha boʻlib, otlq maʼnosini bildiradi. Ustozlar «Suvora» ashula yoʻllarini «ot tuyogʻidan hosil boʻladigan turli ritmik tuzilmadagi usullar va ularga asoslangan kuylar» ni ifodalaydi, deb taʼkidlaydilar. Xorazm Suvoralari Navoiy, Mashrab, Nodira, Ogahiy, Munis, Avaz Oʻtar, Bedil kabi shoirlarning sheʼrlari asosida aytiladi. Xorazmda «Suvora» ijrochilarining didalishma yoki diydalashma deb yuritiladigan oʻziga xos musobaqalari oʻtkazib turiladi. Bunday musobaqada qatnashayotgan bir necha ashulachining har biri dastlabki (birinchi) ashulachi taklif etgan ashula kuyi asosiga yangi sheʼrlar bogʻlab, navbatma-navbat kuylaydilar. Bu ijodiy vazifani yuqori mahorat bilan bajargan ashulachi didalishma musobaqasida gʻolib boʻlib chiqadi. «Suvora» larning mashhur ijrochilari qatorida Hojixon Boltayev, Madrahim Yoqubov (Sheroziy), Komiljon Otaniyozov, Otajon Xudoyshekurov kabi ijrochilarning nomlari alohida hurmat bilan tilga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Amanova M.O. Lingvomadaaniyatshunoslik fanining tarixiy va nazariy negizlari. - www.oriens.uz - T, 2021
2. Joʻraeva M.M, Xamidova M.X. Lingvokulturologiya va lingvokulturema. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. 2019/4 (76). 112.
3. Joʻraeva M.M. Fransuz va oʻzbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari. Aftoref. Fil.fan.dok.diss. -T., 2017. B35-39
4. Saidova M., G.,ozieva U. Lingvokulturologiya. - Namangan, 2017. -127 b.
5. Saidova M., G.,ozieva U. Lingvokulturologiya. - Namangan, 2017. -209 b.
6. Madrimov B.X. Xorazm musiqa folklori vositasida oʻquvchilarni estetik tarbiyalashning pedagogik asoslari. Ped.fan. nomzodi ilm darajasini olish uchun yozgan. Dis. Avtoreferati. - T: 2008 y
7. Roʻzimboev S. Xorazm vohasi oʻzbek xalq qoʻshiqlarining gʻoyaviy- badiiy xususiyatlari. Avtoref. Dis. Ped. nom. -T: 1971 g.
8. O. Hayitova. Xorazm qoʻshiqchilik sanʼati durdonalari. - T.: "Noshir", - 2009.
9. S. Xudoyberganov. "Soʻz va soz sohibi". Toshkent. "Ilm ziyo" 2014.